

Tejiendo historias regionales: una estrategia para promover lectores críticos en el ámbito rural

Weaving regional stories: a strategy to promote critical readership in the rural Milieu

Luz Nelly Cáceres Pico
Universidad de Panamá. Panamá
<https://orcid.org/0009-0006-0634-2038>
luz-n.caceres-p@up.ac.pa

Recibido. 11 de enero de 2025

Aceptado. 26 de marzo de 2025

Resumen

Este artículo tiene como objetivo analizar investigaciones recientes sobre la promoción de la lectura crítica mediante la narrativa regional, fundamentándose en un estudio exhaustivo de 31 documentos publicados en los últimos cinco años. Entre ellos, se identificaron 14 investigaciones internacionales, 15 nacionales y 2 regionales, que incluyen 7 artículos científicos y 24 tesis doctorales. Estos trabajos se clasificaron según su contexto, nivel académico y tipo de investigación, ofreciendo una base teórica sólida y actualizada de categorías relacionadas con pensamiento crítico y comprensión lectora. La indagación muestra que la narrativa regional es una herramienta eficaz para fortalecer la lectura crítica, pues integra elementos culturales y geográficos que conectan a los estudiantes con su entorno. Este enfoque facilita una comprensión más profunda de los textos, enriqueciendo el análisis crítico al explorar dimensiones culturales y sociales que trascienden lo literal. Además, fomenta una relación más estrecha entre los lectores y sus comunidades.

Por ello, la lectura crítica, como habilidad esencial, desarrolla capacidades analíticas y reflexivas, promoviendo un aprendizaje significativo basado en valores culturales y sociales. Al vincular la narrativa regional con la formación lectora, se fortalece el sentido de pertenencia e identidad local de los estudiantes.

Este enfoque integra aspectos literarios, culturales y educativos, estimulando la apreciación del entorno, la interacción activa con los textos y el desarrollo integral de los lectores. En definitiva, este trabajo no solo potencia competencias críticas, sino que también enriquece el tejido social, consolidando la conexión con las raíces culturales y aportando al desarrollo personal, comunitario y académico.

Palabras clave: educación, estudios culturales, técnica de comunicación

Abstract

This article aims to analyze recent research on the promotion of critical reading through regional narrative, based on an exhaustive study of 31 documents published in the last five years. Among them, 14 international, 15 national and 2 regional investigations were identified, including 7 scientific articles and 24 doctoral theses. These works were classified according to their context, academic level and type of research, offering a solid and updated theoretical basis of categories related to critical thinking and reading comprehension.

The research shows that regional narrative is an effective tool to strengthen critical reading, as it integrates cultural and geographical elements that connect students with their environment. This approach facilitates a deeper understanding of texts, enriching critical analysis by exploring cultural and social dimensions that transcend the literal. In addition, it fosters a closer relationship between readers and their communities. Therefore, critical reading, as an essential skill, develops analytical and reflective capacities, promoting meaningful learning based on cultural and social values. By linking regional narrative with

reading training, students' sense of belonging and local identity is strengthened. This approach integrates literary, cultural and educational aspects, stimulating appreciation of the environment, active interaction with texts and the comprehensive development of readers. Ultimately, this work not only enhances critical skills, but also enriches the social fabric, consolidating the connection with cultural roots and contributing to personal, community and academic development.

Keywords: education, cultural studies, communication technology

Introducción

La lectura es una herramienta fundamental en el ámbito escolar, especialmente en la educación media, donde los estudiantes comienzan a desarrollar habilidades críticas que les permiten analizar, interpretar y reflexionar sobre su entorno. En los grados décimo y undécimo, la lectura crítica adquiere un papel central, ya que no solo fomenta el pensamiento analítico, sino que también contribuye a la formación de ciudadanos capaces de comprender y participar activamente en los contextos socioculturales que los rodean. No obstante, los resultados del informe PISA 2022 destacaron que, en América Latina, no se han logrado avances significativos en esta área reflejando una brecha persistente en el fortalecimiento de habilidades de comprensión crítica en la región.

Este artículo aborda la importancia de la lectura crítica en los estudiantes de educación media, con un enfoque particular a través de la narrativa regional. La literatura regional, como expresión artística arraigada en la cultura, la historia y el contexto sociopolítico de una zona geográfica específica, ofrece un medio ideal para desarrollar esta habilidad. Estas obras literarias retratan de manera auténtica las vidas, costumbres, tradiciones y dialectos de las comunidades locales, ofreciendo una visión íntima de realidades que a menudo pasan desapercibidas o son infrarrepresentadas en las narrativas dominantes como lo expresa Prieto, (2023)

Por ende, utilizando la narrativa regional, los estudiantes no solo tienen la oportunidad de explorar la riqueza cultural de su entorno, sino también de reflexionar críticamente sobre las dinámicas sociales e históricas que han dado forma a esas comunidades. Este enfoque permite fomentar el reconocimiento y la valoración de la diversidad cultural, al tiempo que potencia el desarrollo de competencias lectoras necesarias para enfrentar los retos de un mundo globalizado.

En este orden de ideas, con este artículo se quiere caracterizar la Narrativa Regional abordando sus aspectos concernientes alrededor de la lectura crítica, en la educación media, la cual se utilizará como propuesta de tesis doctoral de la autora; denominada "*La Narrativa Regional como Estrategia para la Promoción de la Lectura Crítica en Estudiantes de Media Rural*" y cuyos resultados de investigación serán objeto de trabajo para un artículo final de carácter científico.

Desarrollo

Para la revisión de esta propuesta, se realizó un rastreo exhaustivo de los últimos cinco años con el objetivo de identificar trabajos relevantes sobre el tema. Este proceso permitió encontrar treinta y una investigaciones, de las cuales catorce son de alcance internacional, quince nacionales y dos regionales. Entre los documentos analizados, destacan siete artículos científicos y veinticuatro tesis doctorales, todos centrados en categorías clave relacionadas con la lectura crítica, lo que permitió consolidar una base teórica sólida y actualizada.

Además, se identificaron diferencias según el tipo de contexto: cuatro investigaciones se desarrollaron en zonas rurales y veintisiete en entornos urbanos. En cuanto al nivel de escolaridad, se registraron nueve investigaciones en primaria, diez en bachillerato, siete en el ámbito universitario, cuatro dirigidas a docentes, una a la comunidad y una de enfoque mixto (primaria y bachillerato). Respecto al tipo de investigación, se identificaron

doce estudios cualitativos, cinco cuantitativos, cinco mixtos, uno fenomenológico, dos cuasiexperimentales, uno basado en metodología SCRUM, dos de análisis crítico, uno de acción descriptiva, uno de diseño bibliográfico y otro con enfoque hermenéutico. En este contexto, los estudios mencionados, estrechamente relacionados con las variables de esta propuesta, hacen énfasis en el pensamiento crítico, la lectura crítica y la comprensión lectora, proporcionando un sustento clave para el desarrollo de la tesis.

En este orden de ideas, los antecedentes revisados destacan dos investigaciones relevantes sobre lectura y pensamiento crítico. En Ecuador, Argudo, Concepción, López y Aguilar (2024) aplicaron un enfoque mixto que combinó métodos teóricos, empíricos y estadísticos para diagnosticar deficiencias en lectura crítica, como identificar temas centrales, argumentar textos y aplicar conocimientos en nuevos contextos. Con base en estos hallazgos, diseñaron un sistema de tareas docentes en etapas de planificación, ejecución y evaluación, validado por especialistas por su pertinencia y viabilidad.

Por otro lado, López y Rojas (2024) estudiaron el pensamiento crítico en España y Colombia, enfocándose en 78 estudiantes universitarios. Utilizaron la metodología SCRUM y un cuestionario de 68 ítems para recopilar datos. Aunque los resultados del instrumento POST-TEST no mostraron cambios significativos, hubo un aumento del 4% y 6% en respuestas positivas siempre en Málaga y Huila, respectivamente. Esto sugiere que la lectura crítica combinada con estrategias como SCRUM tiene potencial para fortalecer el pensamiento crítico, aunque se requiere mayor investigación para validar su impacto.

En México, Berruga (2024) buscó resaltar la importancia de recuperar ideas de personajes históricos ecuatorianos desde una perspectiva decolonial, basada en la epistemología del sur propuesta por Boa Ventura de Sousa Santos. Mediante un análisis crítico de contextos históricos y feminismo latinoamericano, se exploró la obra de Manuela Santa Cruz y Espejo, subrayando su contribución al pensamiento descolonizador. El estudio concluye

que integrar tradiciones orales y escritas de América Latina es clave para construir epistemologías inclusivas y superar estructuras patriarcales.

Por otro lado, en Uruguay, Núñez, Marroco, García y Moreno (2024) evaluaron la correspondencia entre las competencias lectoras esperadas por el Marco Curricular Nacional de Referencia (MCNR) y el desempeño real de 7.813 estudiantes al ingresar a la Universidad de la República (UDELAR). Utilizando la evaluación LEA, se compararon habilidades de comprensión lectora y lectura crítica con los estándares del MCNR. Los resultados revelaron discrepancias significativas, destacando la necesidad de fortalecer la enseñanza de la lectura crítica en la educación básica y media para facilitar la transición hacia el ámbito universitario.

En México, Alvarado y Baldera analizaron cómo perciben la comprensión lectora los estudiantes de escuelas secundarias técnicas en Ciudad Juárez, donde enfrentan entornos de inestabilidad y violencia. A través de una metodología cualitativa basada en entrevistas, grupos focales y diarios, identificaron que los jóvenes prefieren lecturas relacionadas con sus intereses personales y consideran la escuela un espacio de socialización y refugio. Los resultados subrayan la influencia de los contextos socioculturales en el aprendizaje y la necesidad de estrategias innovadoras para motivar a los estudiantes.

En España, el estudio de Palma (2023) tuvo como objetivo analizar el impacto de las leyendas infantiles en las competencias lingüísticas, literarias y socioculturales de los estudiantes, considerando las percepciones tanto de docentes como de estudiantes. La investigación, de carácter descriptivo y basada en la acción, empleó técnicas como cuestionarios con preguntas abiertas y cerradas, observación participativa y análisis documental. Estas herramientas facilitaron un análisis detallado del papel de las leyendas en el aprendizaje y la comprensión lectora. Los resultados evidenciaron que las leyendas representan un recurso valioso en la educación primaria, ya que no solo potencian el

disfrute estético de los estudiantes, sino que también promueven el desarrollo de sus habilidades lectoras, su aprendizaje integral y sus competencias socioculturales.

En Ecuador, Bone (2023) realizó un estudio en la Unidad Educativa San José Benito-Cotolengo para abordar los bajos niveles de comprensión lectora en estudiantes de tercer año de Educación General Básica. Con un enfoque cualitativo y descriptivo, se utilizaron entrevistas a docentes y análisis documental en bases de datos académicas para explorar estrategias relacionadas con la comprensión lectora, lectura crítica y metacognición. Los resultados evidenciaron que las metodologías tradicionales, basadas en tareas mecánicas como la organización de oraciones y la velocidad de lectura, no fomentan un desarrollo profundo de las habilidades lectoras. Ante esto, se diseñó una propuesta didáctica con estrategias más efectivas para fortalecer la comprensión lectora y superar estas deficiencias.

Asimismo, Maina y Papalini, (2023). En una investigación realizada en cuatro escuelas de la ciudad de Córdoba, Argentina, el objetivo del estudio fue analizar cómo estas actividades favorecen el acceso a la lectura y el desarrollo de la comprensión lectora en niños, con un diseño cuasi experimental y longitudinal, incluyó a 154 estudiantes divididos en grupos experimentales y de comparación, quienes participaron en un programa de 22 actividades lúdico-literarias durante dos años escolares. cuestionario a las familias para recopilar información sobre hábitos de lectura, materiales utilizados y preferencias literarias, y se utilizó el instrumento Post-Test, un texto validado y adaptado para medir la comprensión lectora.

Por otra parte, el artículo Del Puerto, (2023). Tuvo como objetivo promover la lectura en el ámbito universitario, un aspecto poco explorado en comparación con los esfuerzos dirigidos a la niñez y la adolescencia. Se destaca que los estudiantes universitarios necesitan fortalecer sus habilidades de comprensión lectora, las cuales dependen en gran medida del hábito de lectura. Por ello, en los hallazgos encontrados, la implementación de un club de lectura recibió una excelente acogida por parte de los universitarios,

evidenciando su efectividad como herramienta de motivación y desarrollo lector. En segundo lugar, el artículo de Hinojosa, (2023) en Perú el estudio analizó cómo la autoestima influye en la comprensión lectora de 60 estudiantes de entre 12 y 14 años, utilizando un enfoque cuantitativo. Se encontró que el 52% tenía una autoestima equilibrada, lo que favoreció su desempeño en el nivel literal de comprensión lectora (78%). Sin embargo, las dimensiones inferenciales y críticas presentaron mayores dificultades, con un 63% en niveles bajos. El estudio concluye que la autoestima impacta significativamente en estas áreas y recomienda fortalecer el autoconcepto y aplicar estrategias pedagógicas para mejorar todas las dimensiones de la comprensión lectora. Así también, en Perú Pejerrey Tejada, (2023). La investigación tuvo como objetivo diseñar talleres basados en cuentos para fomentar el hábito de lectura en estudiantes de cuarto grado de primaria en una escuela de Chicago. Con un enfoque cuantitativo y una muestra de 28 estudiantes entre 9 y 10 años, seleccionados mediante muestreo no probabilístico, se aplicó una encuesta que permitió identificar bajos niveles de lectura. Como resultado, se crearon 12 talleres diseñados para motivar y despertar el interés por la lectura mediante actividades lúdicas, como el uso de títeres y la exploración creativa de cuentos. Estos talleres integraron las competencias del área de comunicación, ayudando a los estudiantes a desarrollar habilidades lectoras, de escritura y expresión oral en castellano como segunda lengua. En conclusión, los talleres representan una estrategia efectiva para promover la lectura, combinando actividades dinámicas y didácticas que fortalecen el aprendizaje y el disfrute de los textos.

Ahora bien, el artículo de Morán – Troya, (2024) aborda los problemas de comprensión lectora en el bachillerato y sus implicaciones en el desarrollo de aprendizajes. El objetivo fue describir cómo esta habilidad influye en el rendimiento académico, el pensamiento crítico y la adquisición de conocimientos. La metodología empleada fue una investigación documental con un diseño bibliográfico. Los resultados destacan que la comprensión lectora es esencial para una formación integral, ya que impacta todas las áreas del

conocimiento y debe fortalecerse como una habilidad transversal en la educación de los estudiantes de bachillerato.

Por otro lado, el artículo de Bolívar (2021), desarrollado en Venezuela, destaca las contribuciones de Giovanni Parodi en la lingüística y la educación superior, especialmente en América Latina. El objetivo fue analizar su impacto en áreas como la comprensión lectora, la psicolingüística, la sociolingüística y el análisis del discurso, entre otras. Metodológicamente, el estudio se basó en una revisión documental de los aportes teóricos, metodológicos y didácticos de Parodi, enfatizando su enfoque innovador en la enseñanza de la lectura, escritura y géneros académicos. Los resultados señalan que su trabajo promovió debates significativos sobre la lectura crítica y estrategias efectivas para su enseñanza. En conclusión, el artículo resalta el legado de Parodi como un referente en el avance teórico y práctico de la educación en la región. Asimismo, Fonseca (2021) en Argentina evaluó un programa de intervención dirigido a niños de cuarto grado en contextos socioeconómicos vulnerables. Mediante un diseño comparativo entre grupos de intervención y control con 127 estudiantes, se trabajaron habilidades metacognitivas como inferencias, autorregulación y comprensión de estructuras textuales. Los resultados mostraron mejoras significativas en vocabulario y comprensión lectora general. Además, un análisis complementario con 142 niños de 5 a 8 años reveló que la velocidad de denominación es un predictor clave para detectar riesgos lectores y diseñar intervenciones tempranas, destacando la importancia de abordar estas competencias desde los primeros años escolares.

No obstante, las investigaciones de Suárez (2024), Gamboa (2024) y Manzano (2023), en Colombia, abordan la comprensión y lectura crítica como elementos clave en la educación secundaria, especialmente en contextos marcados por los cambios derivados de la pandemia y el avance de las TIC. Suárez centró su estudio en fortalecer la comprensión lectora en la Institución Ana Vitiello mediante un enfoque fenomenológico, resaltando su

importancia en modelos híbridos de aprendizaje. Gamboa exploró las representaciones sociales de los estudiantes sobre la lectura crítica, identificando limitaciones y factores que influyen en su práctica a través de un análisis cualitativo fundamentado. Por su parte, Manzano destacó el impacto de las TIC en la enseñanza de la lectura crítica en la Institución San José, demostrando su potencial para dinamizar procesos pedagógicos. En conjunto, estos estudios proponen enfoques teóricos y prácticos que fortalecen la enseñanza y promueven una educación más reflexiva y contextualizada.

Así también, el estudio de Jerez (2023), en Cúcuta, Colombia, tuvo como objetivo construir una base teórica sobre el proceso formativo en lectura crítica desde el saber pedagógico docente, tomando como caso de estudio el Colegio Eustorgio Colmenares Baptista. Con un enfoque cualitativo y método fenomenológico, se realizaron entrevistas semiestructuradas a cinco docentes de grado 11, analizando los datos mediante categorización, estructuración y teorización. Los resultados destacaron dos categorías principales: los significados de la práctica educativa en lectura crítica y la construcción del saber pedagógico, reflejando las perspectivas docentes y generando una teoría que enfatiza la articulación entre teoría y práctica. Además, se subrayó la importancia de fortalecer la relación entre escuela y hogar para mejorar la enseñanza y formación en lectura crítica.

Gamboa, 2023 (Colombia). La tesis doctoral tuvo como propósito fundamental generar aproximaciones teóricas sobre el proceso de comprensión lectora mediante el uso de textos digitales informales. Este objetivo se orientó a resaltar su impacto en el desarrollo de competencias lectoras esenciales para enfrentar los desafíos cotidianos y académicos. La investigación se llevó a cabo desde un enfoque cualitativo bajo el paradigma interpretativo, utilizando el método fenomenológico. Para ello, se seleccionó una muestra de 12 informantes provenientes de los municipios de Pamplona y Pamplonita, en Norte de Santander, bajo criterios específicos. Como principal instrumento de recolección de datos se empleó la entrevista a profundidad, mientras que la triangulación de información facilitó

un análisis crítico riguroso. Los resultados evidenciaron una notable valoración de la comprensión lectora en diversos contextos, desde el educativo hasta el sociocultural. Sin embargo, se destacó una brecha entre este reconocimiento y las prácticas pedagógicas en el aula, especialmente en relación con la integración de textos digitales informales en un modelo educativo multimodal. Este hallazgo resalta la necesidad de diseñar estrategias pedagógicas que aborden la comprensión lectora desde una perspectiva más actual y adaptada a las realidades digitales.

Ahora bien, Arrieta, 2023 (Colombia). En la investigación se planteó como objetivo determinar la influencia de la enseñanza de discursos míticos en la comprensión lectora de estudiantes de cuarto año de la Escuela Profesional de Literatura de la Universidad Nacional Federico Villarreal, durante el año 2021. La investigación adoptó un enfoque cualitativo no experimental y se apoyó en el análisis hermenéutico y literario como metodología. Para la recolección de datos, se utilizaron entrevistas semiestructuradas y grupos focales, aplicados a una muestra de 28 estudiantes. Los resultados confirmaron que la incorporación de discursos míticos en la enseñanza mejora significativamente las habilidades de comprensión lectora. Además, se destacó el valor de estos discursos en el fortalecimiento del pensamiento crítico y literario de los estudiantes, validando la hipótesis inicial de la investigación. Este estudio subraya la importancia de incluir elementos culturales y narrativos tradicionales como herramientas pedagógicas en la formación literaria.

Por otro lado, Castellanos y Martínez (2023) analizaron las prácticas pedagógicas de los docentes en el desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes, en el contexto de los bajos resultados de Colombia en lectura crítica en PISA, comparados con otros países de la región y Europa. El objetivo fue examinar las estrategias pedagógicas utilizadas, basándose en la pedagogía crítica y el pensamiento crítico según autores como Freire, Hirous, McLaren, Ennis, Fassioni, Paul y Elder, además de revisar investigaciones en Europa y América Latina. Los resultados destacaron la necesidad de implementar

estrategias innovadoras como gamificación, debates, trabajo cooperativo, interacción y metacognición, esenciales para mejorar la lectura crítica y enfrentar los desafíos educativos actuales.

Padilla, Escorcia, González, Tinoco y Fernández, 2022 (Colombia). La investigación realizada tuvo como finalidad establecer la correlación entre las competencias de lectura crítica y el desempeño en ciencias básicas evaluadas en las pruebas SABER-11 del año 2018. Este estudio se desarrolló en estudiantes de secundaria de 177 instituciones educativas de Barranquilla, utilizando un diseño experimental con enfoque cuantitativo y el software Statgraphics para el análisis de datos. Los resultados revelaron una correlación significativa entre la lectura crítica y competencias clave como matemáticas, ciencias sociales, competencias ciudadanas y ciencias naturales. Asimismo, se concluyó que fortalecer la lectura crítica y utilizar tecnologías de la información en la enseñanza son estrategias esenciales para el desarrollo del pensamiento crítico. Estos hallazgos enfatizan la relevancia de la lectura crítica no solo como una habilidad fundamental, sino también como un factor determinante para el éxito académico en pruebas estandarizadas. En el contexto colombiano, diversas investigaciones han abordado la relación entre la filosofía, la comprensión lectora y el desarrollo de competencias críticas. La investigación de Arrieta, (2022) tuvo como propósito demostrar el impacto económico y académico del componente filosófico en el desempeño de las pruebas SABER PRO, mediante un enfoque cuantitativo cuasiexperimental y análisis de regresión multinivel. Con una muestra de 104.202 estudiantes (incluidos 2.034 de filosofía) entre 2016 y 2019, los resultados mostraron que la filosofía favorece competencias humanas, lectura crítica y escritura, aunque tiene efectos negativos en razonamiento cuantitativo. Se concluyó que expandir la oferta de programas de filosofía contribuiría a la calidad educativa en regiones con limitada disponibilidad.

Por su parte, Pérez, Benítez y Barreto (2022) analizaron factores que afectan la comprensión lectora en estudiantes de básica primaria, enfocándose en la integración de TIC. Mediante un diseño mixto concurrente, se combinaron datos de pruebas SABER de noveno grado (2015-2017), encuestas sobre madurez tecnológica en escuelas y opiniones de 67 docentes. Los hallazgos resaltaron la importancia de enseñar estrategias explícitas de comprensión lectora y promover el uso efectivo de TIC, recomendando su priorización en planes de formación docente.

En otra línea, Hernández y Rodríguez (2022) exploraron la lógica proposicional como soporte para desarrollar competencias críticas en estudiantes de grado décimo, usando textos filosóficos. El estudio cualitativo-descriptivo mostró que el tránsito entre lenguaje formal y natural mejora la lectura inferencial y la argumentación crítica, además de fortalecer habilidades para evaluar y corregir discursos. Siguiendo el modelo Tolminiano, se concluyó que la lógica proposicional es clave para estructurar razonamientos sólidos, desafiando su percepción como obstáculo argumentativo.

Finalmente, Castillo y Gutiérrez (2022) realizaron una revisión sistemática sobre la comprensión crítica en la educación media, analizando 51 investigaciones publicadas en los últimos ocho años. Los resultados identificaron deficiencias recurrentes en comprensión lectora, lectura crítica y formación de lectores científicos, evidenciando la necesidad de implementar estrategias pedagógicas que aborden estas carencias para mejorar la calidad educativa.

En el ámbito de la comprensión lectora en educación básica, Contreras (2022) en Colombia desarrolló un modelo pedagógico enfocado en mejorar la enseñanza y comprensión lectora en la Institución Educativa Julio Pérez Ferrero, en Cúcuta. Utilizando una metodología cualitativa y un enfoque explicativo bajo el paradigma interpretativo, el estudio siguió un método fenomenológico estructurado en tres etapas: descriptiva, estructural y de discusión. A partir de entrevistas a docentes seleccionados

intencionalmente, se identificaron desafíos como la ausencia de hábitos de lectura y una influencia familiar negativa. Se diseñó un modelo pedagógico que promueve estrategias reflexivas y fomenta la participación activa de los estudiantes, proponiendo soluciones concretas a las carencias pedagógicas detectadas.

De igual forma, Ramírez (2021) en Colombia se centró en generar constructos para una práctica pedagógica enfocada en la metacomprensión lectora en contextos rurales, resaltando la importancia del control consciente en los procesos de comprensión. Bajo un enfoque cualitativo y el método de teoría fundamental, se realizaron entrevistas semiestructuradas a siete informantes mediante correos electrónicos y encuentros presenciales adaptados a las restricciones de la pandemia. Los datos, analizados con ATLAS-TI versión 7.5, revelaron la interacción compleja entre la escuela, los docentes y los procesos formativos. A partir del análisis inductivo, se propusieron alternativas pedagógicas que optimicen la enseñanza de la metacomprensión lectora, adaptándose a las realidades de los entornos rurales.

Por su parte, Angarita (2021) desarrolló un modelo pedagógico sistemático para medir y mejorar la comprensión lectora en estudiantes de primaria del Centro Educativo Luis Alberto Badillo, enfrentando los desafíos derivados de la pandemia. Con un enfoque cualitativo y el método fenomenológico, se recopilaron datos mediante entrevistas a siete informantes clave. Los resultados destacaron la importancia de fortalecer las competencias pedagógicas y actitudinales de los docentes y promover procesos de estimulación cognitiva. Además, se enfatizó la necesidad de colaboración entre el Estado, la escuela, la familia y la comunidad. El modelo propuesto busca transformar las prácticas pedagógicas, fomentando una mediación efectiva que potencie la comprensión lectora en contextos educativos similares.

En el ámbito de la educación inclusiva, Contreras (2023) en Barbosa, Colombia, abordó el bajo desempeño en comprensión lectora de estudiantes de tercer grado del Instituto Integrado de Comercio sede C, evidenciado en pruebas internas y externas entre 2016 y 2020. Su objetivo fue diseñar e implementar una propuesta de intervención educativa basada en el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) para mejorar esta habilidad. Utilizando una metodología de investigación-acción con enfoque mixto, se aplicaron encuestas tipo Likert, actividades en el aula y acompañamiento grupal a 63 estudiantes. Los resultados mostraron mejoras significativas en la comprensión lectora, destacando la importancia del acompañamiento personalizado, la motivación y un enfoque inclusivo para fomentar el interés y el esfuerzo en el proceso lector.

Por su parte, Ojeda (2021), en Bucaramanga, Santander, buscó generar una teoría sobre competencias comunicativas para fortalecer la comprensión lectora desde la perspectiva de la inteligencia emocional en estudiantes de básica primaria de la Institución Educativa José Celestino Mutis. Con un enfoque cualitativo-interpretativo y el uso de la teoría fundamentada, se recolectaron datos mediante entrevistas a estudiantes y profesores. Los hallazgos resaltaron que el desarrollo emocional, cognitivo y social es esencial para mejorar las competencias comunicativas, y que el docente desempeña un papel clave al motivar y fomentar la disposición de los estudiantes para trabajar desde su inteligencia emocional. El estudio concluyó con una teoría que integra las competencias comunicativas como eje central en la formación educativa.

En relación con lo anterior, en un contexto literario similar, la narrativa regional, es un tipo de literatura que destaca las características culturales, geográficas, sociales y lingüísticas de una región específica. Este enfoque literario resalta la identidad y las particularidades de un lugar al plasmar en los textos aspectos como las costumbres, tradiciones y formas de vida de las personas que lo habitan. También incluye el uso de modismos, dialectos o particularidades del habla local, así como la representación de conflictos sociales o históricos y la conexión con lo rural.

El Cuento Literario y su Relevancia en el Ámbito Educativo

El término “cuento” abarca diversas formas de narración, como fábulas, mitos, leyendas y libros ilustrados. Sin embargo, el cuento literario es un género específico con características propias: narra eventos relacionados con un conflicto central, se enfoca en una trama principal, tiene pocos personajes y una extensión breve. Su estilo y estructura dependen de las intenciones del autor, y puede abarcar tanto historias realistas como fantásticas. En las escuelas, el cuento es el género narrativo más leído debido a su brevedad y sencillez. Además, existe un formato aún más breve, conocido como microrrelato, micro ficción o microcuento.

El Microrrelato: una Síntesis Literaria Poderosa

El microrrelato, definido por Gallegos, (2014), es una forma de minificción que narra historias fantásticas, humorísticas, simbólicas o meta ficcionales utilizando un mínimo de palabras. Este género requiere una alta participación interpretativa por parte de los lectores debido a la riqueza de significados que despliega, lo que lo convierte en una herramienta pedagógica ideal para profundizar en el aprendizaje literario.

Características Principales del Microrrelato destacan:

Concisión: Síntesis de historias complejas en pocos recursos narrativos.

Sugerencia: Uso de metáforas y descripciones poéticas que invitan a múltiples interpretaciones.

Intertextualidad: Referencias a otros textos mediante citas, alusiones o recreaciones que abren puertas a nuevos universos literarios.

La Tradición Oral: Patrimonio Cultural Inmaterial

La tradición oral abarca expresiones culturales que constituyen el patrimonio intangible de una comunidad y que se transmiten de manera hablada. Estas manifestaciones incluyen refranes, cuentos, leyendas, mitos, cantos, recetas y poesía, las cuales reflejan saberes,

creencias y costumbres sobre la vida, la muerte, la naturaleza y el entorno. La transmisión oral ocurre en familias, escuelas y comunidades, involucrando a abuelos, padres, maestros, artesanos y narradores. Los mitos, cuentos y leyendas, como ejemplos clave de esta tradición, permiten comunicar conocimientos, valores y normas de vida de una generación a otra, preservando la memoria colectiva de los pueblos.

Por consiguiente, la narrativa regional no solo facilita el análisis de los relatos desde una perspectiva crítica, sino que también fomenta el reconocimiento de la diversidad cultural y social presente en los textos. Esta conexión entre la literatura y el entorno permite que los lectores establezcan relaciones significativas entre las historias y sus propias experiencias, lo cual enriquece su comprensión del mundo. Al interpretar las narrativas, se estimulan habilidades como la evaluación de ideas, la formulación de juicios y la identificación de mensajes implícitos, fortaleciendo así la capacidad para discernir y cuestionar realidades complejas.

Conclusión

La narrativa regional promueve la comprensión de la identidad cultural y social de los lectores, incentivando una reflexión crítica sobre su entorno. Al abordar temas locales y tradicionales, fomenta el análisis de problemáticas históricas, sociales y culturales, desarrollando habilidades de interpretación y análisis profundo.

Este enfoque literario motiva la lectura al ofrecer contextos cercanos y relevantes para los estudiantes, lo que facilita la conexión emocional con los textos. Así, contribuye a formar lectores más críticos y comprometidos, capaces de reconocer y reflexionar sobre los vínculos entre la literatura, su cultura y el mundo global.

Referencias bibliográficas

Alvarado Ortega, M. P. y Balderas Domínguez, J. (2021). Comprensión lectora y experiencias de vida: Percepciones de estudiantes de secundaria en contextos escolares y socioculturales de Ciudad Juárez (México). *Papeles*, 15(29), e1459.
<https://doi.org/10.54104/papeles.v15n29.1459>

Angarita, D. (2021). Modelo sistémico para la Mediación de la Comprensión Lectora: Un Aporte Sustentado en la estimulación cognitiva.
<http://espacio.digital.upel.edu.ve/index.php/TD/article/view/268>

Arias Ortiz, E., Bosch, M. S., Gianbruno, C., & Soido, P. (2023, 5 de diciembre). Resultados de PISA 2022: América Latina y el Caribe. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Arrieta, D. (2023). Incidencia de la enseñanza de los discursos míticos, en la comprensión lectora en los estudiantes de literatura de la UNFV-2022.
<http://190.12.84.13:8080/handle/20.500.13084/6753>

Bolívar, A. (2021). El aporte científico de Giovanni Parodi y dos debates: Los géneros discursivos y la lectura crítica. *Revista signos*, 54(107), 687-710.

Berruga, M. Á. G. (2024). Descolonización y feminismo: introducción a la lectura crítica de los textos de Manuela Espejo. *La Colmena: Revista de la Universidad Autónoma del Estado de México*, (121), 31-42.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9444819>

Cassany, D. (2006). *Tras las líneas: sobre la lectura contemporánea*. Anagrama.

Castillo, C. P. F., & Gutiérrez-Ríos, M. Y. (2022). Enseñar a leer en las asignaturas: revisión sistemática de la comprensión crítica en la educación media colombiana. *Traslaciones. Revista latinoamericana de Lectura y Escritura*, 9(18), 146-167.

<https://revistas.uncu.edu.ar/ojs/index.php/traslaciones/article/view/6418>

Castellanos, R. B., & Martínez, S. E. L. (2023). Prácticas pedagógicas para el desarrollo del pensamiento crítico. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 7(4), 5118-5135.

<https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/7338>

Cevallos, S. (2023). Técnicas y Estrategias para la Comprensión Lectora: una Propuesta Didáctica. *Revista Científica Hallazgos21*, 8 (2), 191-208.

<https://revistas.pucese.edu.ec/hallazgos21/article/view/624>

Contreras, A. (2023). Intervención educativa para la comprensión lectora. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 7(2), 8576-8600.

<https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/5975>

Contreras, Y. T. (2022). Modelo Pedagógico De La Comprensión Lectora En La Educación Básica Primaria.

<http://espacio.digital.upel.edu.ve/index.php/TD/article/view/197>

Del Puerto, L. (2023). Importancia de la promoción de la lectura en el nivel universitario. *Revista Científica de la UCSA*, 10(1)

http://scielo.iics.una.py/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2409-87522023000100115&lang=es

Farrieta, A. (2022). La incidencia de la filosofía en la lectura crítica y otras competencias genéricas en los programas de formación de docentes en Colombia. *Actualidad y defensa de la filosofía*, 241-290.

Fonseca, L. E. (2021). La enseñanza de habilidades y estrategias de comprensión lectora en la escuela primaria. <https://repositorio.uam.es/handle/10486/700140>

Gallegos, (2014). Cincuenta microrrelatos de la Generación del 50

<https://lecturasiletradas.blogspot.com/2015/05/cincuenta-microrrelatos-de-la.html>

Gamboa, L. F. J. (2024). Referentes Teóricos sobre El Aprendizaje de la lectura crítica desde las representaciones sociales Del escolar colombiano.

<http://espacio.digital.upel.edu.ve/index.php/TD/article/view/1158>

Gamboa, J. M. O. (2023). La comprensión lectora a partir de los textos digitales informales: una visión compleja desde la educación multimodal. *tesis doctorales*.

<http://espacio.digital.upel.edu.ve/index.php/TD/article/view/765>

Hernández Rodríguez, J. C., & Rodríguez Ortiz, Á. C. (2022). Pongámosle lógica: Aportes al pensamiento crítico, la argumentación y la comprensión lectora a partir del aprendizaje de la lógica formal. Folio, n°56, páginas 161-184.

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-48702022000200161&lang=es

Hinojosa, J. J. (2023). Relación entre autoestima y comprensión lectora en estudiantes de secundaria. *Revista de Investigación Psicológica*, 29(1)

http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2223-30322023000100051&lang=es

ICFES. (2023). Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación.

<https://www.icfes.gov.co/>

Jerez, I. Y. P. (2023). Formación en lectura crítica en estudiantes de educación secundaria desde el saber pedagógico del docente. *TESIS DOCTORALES*.

<http://espacio.digital.upel.edu.ve/index.php/TD/article/view/719>

Literatura, C. d. I. (2023). *Mediación de lectura, escritura y oralidad: Bases para su aplicación en la escuela. Cuaderno pedagógico 1*.

Lomas, C. (1999). Enseñar Lengua y Literatura para aprender a comunicar (se). *La educación lingüística y literaria en secundaria*. Recuperado de: <http://servicios.educarm.es/templates/portal/ficheros/websDinamicas/154/I, 1>.

https://scholar.google.com.mx/scholar?cluster=12472155406939597255&hl=es&as_sdt=2005&scioldt=0,5

López, J. L. O., & Rojas, M. J. L. (2024). El desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes universitarios a través de la lectura crítica y la realización de proyectos

basados en la metodología ágil Scrum. *Claridades. Revista de Filosofía*, 16(1), 207-232.

<https://revistas.uma.es/index.php/claridades/article/view/17151>

Maina, M. (2023). Potencialidades del uso de actividades lúdico-literarias en la comprensión lectora inicial. *Revista Pensamiento Educativo*, vol. 60 n° 1

https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0719-04092023000100102&lang=es

Manzano, M. L. M. (2023). Las tecnologías de la información y la comunicación para la enseñanza de la lectura crítica en la educación del siglo XXI

<http://espacio.digital.upel.edu.ve/index.php/TD/article/view/777>

Ministerio de Educación Nacional de Colombia. (2017). Más y mejor educación rural: Avances hacia una política pública para la educación en las ruralidades de Colombia. Ministerio de Educación Nacional. <https://www.mineducacion.gov.co/>

Núñez, E. M. (2011). Educación emprendedora y lectura. *Puertas a la lectura*, (23), 4. <https://www.marcialpons.es/media/pdf/9788497689335.pdf>

Núñez, M., Marroco, L., García, E., & Moreno, L. (2024). La lectura crítica en ingresantes a la Udelar: Un posible diálogo entre lo esperado y lo empírico. *Intercambios. Dilemas y transiciones de la Educación Superior*, 11(2),

Ojeda, A. M. M. (2021). Competencias comunicativas del estudiante de básica primaria a través de la comprensión lectora: una mirada desde la inteligencia emocional. *TESIS DOCTORALES*.

<http://espacio.digital.upel.edu.ve/index.php/TD/article/view/248>

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2022). PISA 2022: Colombia, un sistema educativo resiliente que requiere cambios estructurales para mejorar su calidad.

- Padilla-Escorcía, I. A., González-Tinoco, N. E., & Fernández-Díaz, O. R. (2022). Modelo estadístico para estimar la influencia de la lectura crítica en las competencias evaluadas en las pruebas Saber 11°. *Trilogía Ciencia Tecnología Sociedad*, 14(26). Palma, S. (2023). Beneficios de la leyenda para la comprensión lectora, un estudio en Madrid, España <https://doi.org/10.15517/revedu.v47i1.51946>
- Pérez Benítez, W. E., & Ricardo Barreto, C. (2022). Factores que afectan la comprensión lectora en estudiantes de educación básica y su relación con las TIC. *Revista de Lenguaje y Cultura*, Íkala, Revista de Lenguaje y Cultura Volumen 27 N.º 2 Páginas 332 - 354.
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-34322022000200332&lang=es
- Pejerrey Tejada, D. N. (2023). *Cuento como estrategia para fomentar el hábito de lectura en niños de cuarto grado de primaria- Chiclayo*.
<http://hdl.handle.net/20.500.12423/6810>
- Ramírez, G. A. (2021). Hacia una práctica pedagógica para la meta comprensión lectora en la educación rural.
<http://espacio.digital.upel.edu.ve/index.php/TD/article/view/251>
- Suárez, D. A. T. (2024). Aproximación teórica desde la didáctica sobre la comprensión lectora en educación secundaria.
<http://espacio.digital.upel.edu.ve/index.php/TD/article/view/1130>
- Seminario, E. L. S., Argudo, B. J. S., Concepción, Y. D. L. C. P., & Aguilar, W. O. (2024). Sistema de tareas docentes de lectura crítica y reflexiva en octavo año de Educación Básica de la escuela “Martha Bucaram de Roldós”. *Dominio de las Ciencias*, 10(2).
<https://dominiodelasciencias.com/ojs/index.php/es/article/view/3810>